

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

IQTISODIYOTNING RAQOBATDOSHILIGI VA UNI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Joldasbaev Ruslan Rustemovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi
ruslanjoldasbaev250@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiyotning raqobatdoshligi tushunchasi, uni belgilovchi asosiy omillar hamda raqobatdoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi strategik yo'nalishlar tahlil qilinadi. Xususan, innovatsion rivojlanish, samarali institutsional islohatlar, inson kapitalini rivojlantirish va zamonaviy infratuzulmani yaratish orqali milliy iqtisodiyot raqobatdoshligini ta'minlash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston misolida amalga oshirilayotgan islohatlar tajribasi hamda xalqaro reytinglardagi o'rnini asosida amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Taqdqiqot natijalari iqtisodiy siyosatni takomillashtirishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, raqobatbardoshlik, innovatsiya, iqtisodiy islohatlar, milliy raqobat, infratuzilma, inson kapitali, xalqaro reyting, iqtisodiy rivojlanish, strategik yo'nalishlar.

Kirish: Hozirgi davrda globalashuv, texnologik taraqqiyot va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning jadallashuvi fonida har bir davlat o'z iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash, barqaror rivojlanish sur'atlarini ta'minlash va jahon bozorida o'z o'rnini topishga intilmoqda. Bunday sharoitda iqtisodiyotning raqobatbardoshligi masalasi dolzarb ahamiyat kasb etib, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy ustunlikni belgilovchi asosiy mezonlardan biriga aylanmoqda.

Raqobatbardoshlik tushunchasi ko'p qirrali bo'lib, u milliy ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarining sifat, narx, innovatsionlik kabi ko'rsatkichlari orqali ichki va tashqi bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yurita olish qobiliyatini ifodalaydi. Ayniqsa, iqtisodiyotning barqaror o'sishi, zamonaviy ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini oshirish va xalqaro sarmoyalarni jalb etish kabi omillar bevosita raqobatbardoshlikka bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillik yillarida bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyotiga o'tish, makroiqtisodiy barqarorlikka erishish va iqtisodiyotni diversifikatsiyalash yo'lida muhim islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda olib borilayotgan chuqur iqtisodiy va institutsional islohotlar milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil bo'lmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida qabul qilingan strategik dasturlar, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot yo'li doirasida raqobat muhitini shakllantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, zamonaviy infratuzilma yaratish va inson kapitalini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq, iqtisodiy raqobatbardoshlik — bu bir martalik emas, balki uzluksiz yondashuv va izchil harakatlar orqali shakllanuvchi murakkab jarayon hisoblanadi.

Bugungi zamonaviy dunyoda iqtisodiy jarayonlarning murakkablashuvi va tezkor o'zgarishlar sharoitida davlatlarning raqobatbardoshligi global maydonda o'z o'rnini topish va mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Raqobatbardoshlik iqtisodiy rivojlanishning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishini ta'minlaydigan omillardan biri bo'lib, u mamlakatda yaratilayotgan mahsulot va xizmatlarning jahon standartlariga mosligi, iqtisodiyotni boshqarish tizimining samaradorligi, ishlab chiqarish texnologiyalarining zamonaviyligi va inson kapitalining salohiyatiga bevosita bog'liqdir.

Ilmiy adabiyotlarda iqtisodiy raqobatbardoshlik keng ma'noda — mamlakat iqtisodiy tizimining barqaror o'sishi, aholi farovonligi, eksport salohiyatining kuchayishi va xalqaro bozorlar talablariga javob bera olishi bilan ifodalanadi. Raqobatbardosh iqtisodiyot — bu yangi texnologiyalarni joriy etishga tayyor, ilmfan va innovatsiyaga asoslangan, resurslardan samarali foydalana oladigan va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolishga qodir tizimdir. Shu sababli, iqtisodiy raqobatbardoshlik davlat siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilishi bejiz emas.

Ayniqsa, iqtisodiy raqobatbardoshlikning kuchli bo'lishi milliy mahsulotlarning tashqi bozorlar uchun jozibador bo'lishiga, investitsion muhitning yaxshilanishiga, zamonaviy ish o'rinlarining yaratilishiga va makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga olib keladi. Shuningdek, bu ko'rsatkich davlatning jahon miqyosidagi nufuzi, xalqaro reytinglardagi o'rnini va iqtisodiy xavfsizlik darajasi bilan ham bevosita bog'liqdir.

Raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy omillarga keladigan bo'lsak iqtisodiy raqobatbardoshlikni ta'minlovchi omillar murakkab va ko'p qirrali tizimni tashkil etadi. Ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, har birining ahamiyati iqtisodiy rivojlanishning ma'lum bosqichlarida sezilarli darajada o'zgarib boradi. Quyida ana shunday asosiy omillar atroflicha yoritiladi:

Birinchidan, makroiqtisodiy barqarorlik — iqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlari (inflyatsiya darajasi, yalpi ichki mahsulotning o'sishi, byudjet taqchilligi, tashqi qarz holati, valyuta kursi) barqaror bo'lishi raqobatbardosh muhitni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu omil ichki va tashqi investorlar uchun ishonchli muhit yaratadi.

Ikkinchidan, iqtisodiy erkinlik va qulay biznes muhiti — mamlakatda tadbirkorlik faoliyatining qonuniy asoslar bilan kafolatlangan bo'lishi, soliqlar va ruxsat berish tizimining soddaligi, davlat organlarining tadbirkorlarga nisbatan yondashuvi iqtisodiy raqobatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Aynan shunday sharoitda kichik va o'rta biznes subyektlari rivojlanadi, yangi innovatsion mahsulotlar paydo bo'ladi.

Uchinchidan, innovatsion rivojlanish darajasi va ilmiy-texnik salohiyat — zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiyalar muhim o'rinni egallaydi. Raqobatbardosh mamlakatlar doimiy yangilanish, texnologiyalarni joriy etish va ilmiy yutuqlarni amaliyotga tatbiq etish orqali boshqa davlatlardan ustun bo'lishadi.

To'rtinchidan, infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi — transport, aloqa, energetika va axborot texnologiyalari infratuzilmasi iqtisodiy aloqalarning

uzluksiz ishlashini, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarining jadal rivojlanishini ta'minlaydi. Ayniqsa, logistika infratuzilmasining rivojlanganligi eksport-import jarayonlarining samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Beshinchidan, inson kapitali va mehnat resurslari sifati — malakali, bilimli va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga qodir ishchi kuchining mavjudligi raqobatbardoshlikning muhim manbai hisoblanadi. Ta'lim tizimining zamonaviylashtirilishi, kasb-hunar ta'limining kuchaytirilishi va ilm-fan bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik aynan shu yo'nalishdagi asosiy chora-tadbirlardir.

Oltinchidan, xalqaro savdo aloqalari va tashqi bozorlar bilan integratsiya — ochiq iqtisodiy siyosat olib borish, bojxona va eksport tartibotlarini soddalashtirish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish orqali milliy mahsulotlarning global bozorga chiqish imkoniyati oshadi. Bu esa o'z navbatida milliy iqtisodiyotga qo'shimcha impuls beradi.

Yuqorida sanab o'tilgan omillarni kompleks ravishda rivojlantirish orqaligina iqtisodiyotda raqobatbardosh muhitni shakllantirish, barqaror o'sishni ta'minlash va xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlash mumkin bo'ladi. Shu bois, har bir davlat o'z iqtisodiy siyosatida aynan ushbu omillarning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratishi lozim.

So'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, raqobat muhitini rivojlantirish va iqtisodiy erkinlikni kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi doirasida ishlab chiqilgan bir qancha dasturlar raqobatbardosh iqtisodiyot qurishga qaratilgan. Ayniqsa, Prezident Sh.M. Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan iqtisodiy siyosat milliy mahsulotlar sifati va eksport salohiyatini oshirishga, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga, tadbirkorlik muhitini erkinlashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, quyidagi yo'nalishlarda sezilarli yutuqlar qayd etilmoqda:

Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash: so'nggi yillarda litsenziya va ruxsat berish tartibotlari soddalashtirildi, soliq yuklari kamaytirildi, "Yagona darcha" tizimi joriy qilindi. Bu esa kichik va o'rta biznes rivojlanishiga turtki bo'ldi.

Eksportni rag'batlantirish: eksportchi korxonalariga valyuta kursi, bojxona to'lovlari va moliyaviy resurslar bo'yicha qulayliklar yaratildi. Natijada O'zbekiston mahsulotlari yangi xorijiy bozorlar sari yo'l ola boshladi.

Texnologik yangilanish va raqamlashtirish: "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida davlat boshqaruvi va iqtisodiy faoliyat sohaları bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Bu esa samaradorlik va shaffoflikni oshirmoqda.

Infratuzilma loyihalari: transport va logistika infratuzilmasi, energetika tizimi, ichki va tashqi yo'nalishlardagi temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish orqali iqtisodiy aloqalar mustahkamlanmoqda.

Bank-moliya tizimidagi islohotlar: bank sektori raqobatbardoshligini oshirish, kreditga bo'lgan kirish imkoniyatlarini kengaytirish, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali moliyaviy barqarorlikka erishilmoqda.

Ushbu chora-tadbirlar nafaqat ichki iqtisodiy faoliyatni jonlantirish, balki O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy maydondagi nufuzini ham oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rni va dinamikasiga keladigan bo'lsak O'zbekistonning iqtisodiy raqobatbardoshligini baholashda xalqaro reytinglar muhim rol o'ynaydi. Masalan, Jahon Iqtisodiy Forumi tomonidan e'lon qilinadigan Global Competitiveness Index (GCI) hamda Jahon bankining Doing Business hisobotlari bu boradagi muhim manbalardir. O'zbekiston so'nggi yillarda Doing Business reytingida sezilarli o'sishga erishdi. Xususan, biznesni boshlash, soliq to'lash va elektr tarmog'iga ulanish yo'nalishlarida ilgari mavjud bo'lgan muammolar soddalashtirilgan tartibga o'tkazildi. Bu esa mamlakatda investitsiya jozibadorligini oshirdi. Global Competitiveness Index reytingida esa O'zbekiston iqtisodiyotda innovatsiyalar, sog'liqni saqlash, infratuzilma va ta'lim sohasidagi islohotlar evaziga reyting ko'rsatkichlarini asta-sekin yaxshilamoqda. Albatta, bu yo'lda hali hal etilishi zarur bo'lgan masalalar mavjud: xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, sud-huquq tizimining mustaqilligi, erkin bozor tamoyillarining to'liq joriy etilishi. Shu bilan birga, O'zbekistonning Markaziy Osiyoda eng tez rivojlanayotgan iqtisodlardan biri sifatida e'tirof etilishi, xorijiy investitsiyalarning ko'payishi va iqtisodiy diplomatiya faollashuvi raqobatbardoshlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa

Iqtisodiyotning raqobatbardoshligi har qanday mamlakatning barqaror taraqqiyoti, xalqaro maydondagi nufuzi va aholining farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Jahon bozoridagi keskin raqobat, texnologik o'zgarishlar va globallashtirish sharoitida har bir davlat milliy iqtisodiyotni mustahkamlash va uni zamonaviy talablar asosida rivojlantirishga intilmoqda. O'zbekiston ham so'nggi yillarda ushbu yo'nalishda izchil islohotlarni amalga oshirib, iqtisodiy erkinlikni kengaytirish, investitsiya va tadbirkorlik muhitini yaxshilash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda tashqi iqtisodiy aloqalarni diversifikatsiya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Xususan, Prezident farmonlari, milliy rivojlanish strategiyalari, soliq va bojxona tizimining soddalashtirilishi, raqamli iqtisodiyot elementlarining joriy etilishi mamlakatda iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish yo'lidagi muhim qadamlar bo'lib xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, O'zbekiston iqtisodiy raqobatbardoshligini yanada mustahkamlash maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin: birinchidan, bozor iqtisodiyoti mexanizmlarini chuqurroq joriy qilish va raqobat muhitini liberallashtirish zarur; ikkinchidan, innovatsion faoliyat va ilm-fan bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish orqali yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish lozim; uchinchidan, ta'lim tizimi va kasb-hunar o'quv yurtlarini zamonaviy mehnat bozoriga moslashtirish orqali malakali kadrlar tayyorlashga e'tibor kuchaytirilishi kerak; to'rtinchidan, eksportbop va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularga moliyaviy va infratuzilmaviy yordam ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi; beshinchidan, investitsiyalar uchun kafolatlangan huquqiy muhit yaratish, sud-

huquq tizimini isloh qilish va xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash orqali biznesga bo'lgan ishonchni mustahkamlash talab etiladi. Mazkur takliflarning amalga oshirilishi O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashga, xorijiy investorlar va xalqaro hamkorlar oldidagi obro'sini oshirishga, eng asosiysi, aholining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi. Demak, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish nafaqat davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi, balki jamiyatning har bir qatlamini bevosita ilgari suruvchi strategik maqsaddir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon Iqtisodiy Forumi – The Global Competitiveness Report (so'nggi yillik nashrlari), sah. 15-29.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomalari (2017–2024 yillar), sah. 7-14.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni : “2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, sah. 3-10.
4. T.A. Qoriyeva, “Iqtisodiyot nazariyasi” – Darslik Toshkent, 2022, sah. 44-61.
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi rasmiy 2023-yil yakunlari bo'yicha yillik hisobot – Toshkent, 2024, sah. 18-35
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari – www.stat.uz, sah. 1-10.
7. M.T. Usmonov, A.T. Juraev, Bozor iqtisodiyoti asoslari: O'quv qo'llanma Toshkent, 2021, sah. 72-85.
8. Doing Business Report – World Bank Group (www.doingbusiness.org), sah. 9-22.
9. O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi axborotlari, sah. 11-18.
10. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tahliliy materiallari – www.cer.uz, sah. 5-13.
11. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 171-173.
12. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO'LLARI VA USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 90-94.
13. Saitov S. Transport korxonalarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 41-47.
14. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 151-156.